

МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ У СВІТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

**JEL Classification: G18
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. У статті розглянуто особливості формування методології фінансово-правового регулювання ринку криптовалют у світлі глобалізаційних процесів. Досліджено особливості методології фінансового права, охарактеризовано основні особливості публічних правовідносин з приводу функціонування ринку криптовалют, які чітко проявляються у фінансовому праві. Обґрунтовано доцільність віднесення ринку криптовалют до предмету регулювання фінансового права і окреслено засади формування методики фінансово-правового регулювання ринку криптовалют у світлі глобалізаційних процесів. Деталізовано методи правового регулювання, які утворюються на основі методів адміністративно-правового, фінансово-правового та інформаційно-правового регулювання і можуть бути застосовані до врегулювання відносин між державою і суб'єктами ринку криптовалют.

Ключові слова: фінансово-правове регулювання, криптовалютний ринок, суб'єкти ринку, методи правового регулювання.

Annotation. The cryptocurrency market has already become a significant segment of the global economy and requires appropriate regulation. Different countries apply various approaches to regulating the cryptocurrency market, leading to regulatory disparities between nations.

Current research on the cryptocurrency market is interdisciplinary in nature, but the financial and legal approach is generally recognized, allowing for the examination of this market through the prism of financial law methodology. However, existing works in financial law regarding the circulation of cryptocurrencies in Ukraine have not yet addressed the methodology of financial and legal regulation of the cryptocurrency market in light of globalization processes.

This article explores the peculiarities of forming the methodology of financial and legal regulation of the cryptocurrency market in the context of globalization processes. The specifics of financial law methodology are investigated, and the main characteristics of public legal relations regarding the functioning of the cryptocurrency market are described, which are clearly manifested in financial law. The appropriateness of including the cryptocurrency market within the scope of financial law regulation is substantiated, and the principles for forming the methodology of financial and legal regulation of the cryptocurrency market in light of globalization processes are outlined. The methods of legal regulation, which are based on administrative law, financial law, and information law, are detailed and can be applied to regulate relations between the state and cryptocurrency market participants.

Regulation should facilitate innovation and protect the rights and interests of cryptocurrency market participants. It should be in line with modern technologies and consider the dynamics of market development. Developing an appropriate regulatory

methodology will help ensure a more transparent and stable cryptocurrency market. Effective regulation of the cryptocurrency market is an important task for creating a resilient and innovative economy, maintaining the rule of law, and upholding legal supremacy in the state.

Based on the results of the conducted research, it is concluded that the systematic implementation of the outlined methods, in addition to achieving the definitiveness of the normative legal framework, requires in-depth studies in the light of globalization processes that significantly influence relations among cryptocurrency market participants.

Keywords: financial and legal regulation, cryptocurrency market, market participants, methods of legal regulation.

Вступ

Ринок криптовалют вже став значущим сегментом глобальної економіки та потребує відповідного регулювання. Різні країни застосовують відмінні підходи до регулювання ринку криптовалют, що призводить до нерівності у регулюванні між різними країнами. Криптовалюти легко перетинають межі держав, тому глобальна координація регулювання стає все більш важливою.

Ринок криптовалют є досить складним, а процес його регулювання вимагає координації зусиль учених, законотворців та органів правозастосування. Криптовалюти мають багато унікальних властивостей, які потребують відповідного врахування в регулюванні. Недостатнє регулювання може призвести до ризиків для учасників ринку, а також може стати причиною поширення фінансових злочинів.

Дослідження ринку криптовалют на сьогоднішній день мають інтердисциплінарний характер, проте загально визнаним є фінансово-правовий підхід, що дозволяє розглядати цей ринок крізь призму методології фінансового права. Тим не менш, у наявних працях з фінансового права, що стосуються обігу криптовалют в Україні питання методології фінансово-правового регулювання ринку криптовалют у світлі глобалізаційних процесів досі не було висвітлене.

Метою статті є обґрунтувати методологію фінансово-правового регулювання ринку криптовалют у світлі глобалізаційних процесів.

Результати

Наука фінансового права має вирішальне значення у вивченні фінансово-правових явищ у публічній сфері, дослідженні юридичних засобів мобілізації коштів для централізованих і децентралізованих фондів коштів та їх витрат для державного функціонування. Фінансове правознавство досліджує явища з правовою та економічною природою та сприяє розв'язанню практичних завдань фінансовими органами. Також фінансово-правова наука вивчає історію фінансового законодавства, розробляє наукові рекомендації щодо його вдосконалення і проводить порівняльний аналіз фінансового законодавства інших держав, надаючи рекомендації щодо використання позитивного досвіду для вдосконалення практики й оновлення фінансово-правових актів.

Методологія науки фінансового права базується на принципах об'єктивності, пізнання, історизму, єдності теорії та практики. Формування сучасної методології фінансового права в Україні відбувається декількома шляхами: 1) трансформацією вже історично сформованих методів фінансового права, 2) акцептацією методів зарубіжної науки фінансового права та 3) залученням методів інших наук. Метод науки фінансового права складається з сукупності принципів, правил, прийомів і способів пізнання юридичних властивостей фінансово-правових явищ.

Як слушно зауважив Кондрашихін, А. Б., «Фінансова практика змушує шукати нові методи дослідження, оновлювати методологічну базу. Сьогодні з'являються нові методи, у яких дається спроба поєднати результативність юридичного аналізу з економічною оцінкою фінансового обігу, господарського результату. Сподіваємося, що майбутнє лежить у напрямі поєднання зусиль

правознавців та економістів на шляху розв'язання складних проблем фінансового забезпечення господарства країни у XXI столітті» [1]. Слід погодитись з твердженням Хохуляка В. В. щодо того, що «наука фінансового права в сучасному її стані є об'ємним, складним за своєю організацією та змістом теоретичним утворенням, що активно та бурхливо розвивається. Така її характеристика пов'язана як із суттєвим збільшенням фінансово-правових відносин, істотним розширенням їх видового різноманіття та, відповідно, збільшенням нормативного матеріалу, що регулює дані суспільні відносини» [2].

Формування методології фінансово-правового регулювання ринку криптовалют потребує вирішення багатьох складних проблем, особливо в контексті глобалізаційних процесів. Сринциповою перешкодою є неузгодженість категорійно-понятійного апарату. Крім того, існують проблеми пов'язані з визначенням статусу криптовалют в контексті міжнародного права, а також забезпеченням їх безпеки, конфіденційності та захисту прав споживачів. Також технічні особливості криптовалютних транзакцій, що базуються на технології блокчейн, суттєво ускладнюють правотворчий і правозастосовчий процес.

У загальному розумінні методологія правового регулювання – це система підходів, методів, принципів та інструментів, які використовуються для розробки, вдосконалення та реалізації правових норм, які регулюють певну галузь права.

Формування методології правового регулювання має традиційний алгоритм, що охоплює етапи аналізу законодавства та практики застосування норм, визначення проблем та потреб у нових правових рішеннях, розробку проекту правових норм, реалізацію правових норм, оцінку ефективності правового регулювання і аналіз взаємодії з іншими галузями права та іншими суб'єктами правового регулювання.

На етапі попереднього аналізу відбувається вивчення законодавчої бази, що регулює певну сферу, а також аналіз її застосування в практиці. Це дозволяє виявляти прогалини в законодавстві і ідентифікувати практичні потреби та проблем, які потребують вирішення шляхом розробки нових правових норм. Далі, на етапі розробка проекту правових норм відбувається визначення змісту та форми правових норм, які потрібно розробити для вирішення певних проблем та потреб у галузі. На етапі правореалізації відбувається впровадження нових або вдосконалення існуючих правових норм, що у подальшому вимагає оцінки ефективності правового регулювання і, за потреби, подальше їх удосконалення. Підставою для перегляду методології правового регулювання є її взаємодія з іншими галузями права та вплив на суб'єкти правового регулювання і досягнення мети регулювання.

Аналіз окресленого алгоритму доводить єдність науки і практики фінансового права. Очевидно, що правотворчість і правореалізація не належать до повноважень наукового співтовариства, адже ці функції покладено на органи державної влади. Тим не менш, на кожному етапі від формування парадигми правового регулювання до оцінювання ефективності норм саме академічна спільнота є рушієм змін, інновацій і ефективності правового регулювання публічно-правових відносин, які належать до предмету фінансового права.

Розвиток методології фінансово-правового регулювання дозволяє створювати ефективні та дієві правові норми, які відповідають потребам та реаліям суспільних відносин у галузі публічних фінансів. Через єдність методології досягається стабільність та прозорість правового регулювання, захист прав та інтересів учасників ринку та інших суб'єктів фінансово-правових відносин.

Методологія фінансового права пов'язана з регулюванням відносин у складній галузі фінансів, яка характеризується постійними змінами та тісно пов'язана зі світовими стандартами і міжнародно-правовою нормативною базою. Додатково слід наголосити, що фінансове право є частиною публічного права, оскільки регулює публічні правовідносини, які стосуються публічних інтересів, державної влади та регулювання фінансових ринків.

Основна мета публічно-правових відносин у галузі фінансового права полягає у забезпеченні захисту інтересів держави та громадян. Держава виступає у цих відносинах як учасник і регулятор фінансових правовідносин, а громадяни – як учасники фінансових операцій.

У публічно-правових відносинах фінансове право регулює відносини між державою та учасниками фінансових ринків, які пов'язані з дозвільними процедурами, регулюванням фінансової діяльності, наданням фінансових послуг та контролем за їх наданням. При цьому держава забезпечує відповідний рівень захисту інтересів громадян та інших учасників ринку.

Основні особливості публічних правовідносин, які досить чітко проявляються у фінансовому праві, включають:

- орієнтацію на громадські інтереси – вони спрямовані на захист громадських та національних інтересів, тобто інтересів суспільства в цілому.
- підзаконність – публічні правовідносини ґрунтуються на законодавстві та підзаконних актах, що регулюють відносини між державою та її громадянами.
- нерівноправність сторін – у публічних правовідносинах одна сторона – держава, органи влади або публічні установи - має більшу владу та можливості, ніж інша сторона – фізичні та юридичні особи.
- керованість державою – у публічних правовідносинах держава виступає як регулятор відносин та має можливість здійснювати контроль за виконанням правових норм та дотриманням прав та інтересів її громадян.

Публічні правовідносини виступають предметом регулювання в різних галузях, зокрема у сфері кримінального, адміністративного, конституційного, фінансового та інших видів права. Фундаментальним запитанням у рамках побудови методики фінансово-правового регулювання ринку криптовалют у світлі глобалізаційних процесів, відтак, є теоретична можливість і доктринальна обґрунтованість віднесення суспільних відносин, що виникають у рамках функціонування ринку криптовалют до предмету фінансового права.

Для обґрунтування нашої позиції з цього питання підемо від зворотного, оперуючи міркуваннями щодо можливості існування вільного ринку криптовалют, ідею якого обстоюють «криптоанархісти».

Ринок криптовалют, побудований виключно на приватних правовідносинах, це такий ринок, де учасники взаємодіють між собою на основі договірних відносин. У таких відносинах держава не виступає регулятором, а учасники ринку самостійно встановлюють умови та правила взаємодії.

На приватному ринку криптовалют регулювання відбувається на основі різних видів договірних відносин, наприклад, договір купівлі-продажу, договір позики, договір оренди та інші. Учасники ринку можуть встановлювати свої власні умови та правила взаємодії, які можуть відрізнятися від умов традиційних фінансових ринків.

Ключовою уразливістю масштабованого приватного ринку криптовалют є відсутність офіційного регулювання держави та нормативного акту, який би регулював взаємодію на цьому ринку. У зв'язку з цим виникають питання з охороною прав інвесторів, забезпеченням стабільності ринку, захистом від шахрайства та інші питання, які вирішуються самостійно учасниками ринку.

Таким чином, доходимо висновку, що ключовим параметром, який відмежовує приватний і публічний ринок криптовалют мав би бути його масштаб. Адже ймовірність використання ринку не для реалізації «діджиталізованої свободи», а з метою вчинення протиправних діянь зростає прямо пропорційно обсягам ринку і до певної міри може бути врегульована механізмами саморегулювання, на чому ми наголошували у попередньому підрозділі.

Побутує думка, що саморегульований ринок криптовалют може бути цікавим для інвесторів, які шукають нові можливості для збільшення свого капіталу та готові взяти на себе відповідальність за свої рішення та дії, а також для тих, хто прагне новацій та нестандартних рішень у фінансовій сфері.

Однак, масштаб ринку або прийнятні ризики для інвесторів не є основними критерієм для визнання його об'єктом публічно-правового регулювання. Основним критерієм слід вважати здатність ринку завдавати шкоди національним інтересам.

Ринок криптовалют є досить складним та нестабільним, а відсутність державного регулювання може призвести до різних загроз національним інтересам. Основні загрози, безпосередньо пов'язані з національними інтересами, крім шахрайства і ризику відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму, про що мовилось вище, включають наступні:

- незабезпеченість реальними активами і нестабільність цін;
- системний негативний вплив на економіку, а відтак і соціальну сферу у зв'язку з відтоком капіталу з реального сектору, збільшенням фінансових ризиків та порушенням фінансової стабільності.
- непевність правового статусу, що не дозволяє власникам криптовалют і іншим суб'єктам ринку реалізувати у повній мірі право на судовий захист.
- розгортання механізмів саморегулювання становить загрозу для державного суверенітету у сфері фінансів, може виродитись у функціонування квазісудових та квазіправоохоронних органів.

Таким чином, обґрунтувавши доцільність віднесення ринку криптовалют до предмету регулювання фінансового права, перейдемо безпосередньо до питання формування методики фінансово-правового регулювання ринку криптовалют у світлі глобалізаційних процесів.

Потреба у розробці такої методики обумовлена фактичним розривом між станом та динамікою суспільних відносин, що супроводжують функціонування ринку криптовалют та стану нормативно-правового забезпечення за цим напрямком. У випадку класичного ринку фінансових інструментів без технологічних перешкод структура методики регулювання ринку мала б включати:

- нормативно-правову базу, включаючи закони, регулятивні акти та інші юридичні документи, що встановлюють правовий статус криптовалют у конкретній країні та глобалізованому світі;
- опис правового статусу регуляторів ринку – урядових або наднаціональних організацій, до повноважень яких належить регулювання криптовалютних ринків, встановлення правил діяльності суб'єктів ринку, нагляд за додержанням стандартів і забезпеченням безпеки та попередження протиправної діяльності на ринку;
- стандарти технічних заходів, обов'язкових для функціонування ринку, у тому числі щодо аутентифікація, шифрування, моніторингу транзакцій тощо.
- механізми забезпечення прозорості та звітності учасників ринку для унеможливлення ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму.

Не зважаючи на простоту описаної структури методики, її реалізація на даному етапі розвитку фінансового права в Україні і міжнародно-правових засад регулювання криптовалют видається неможливою у зв'язку з прогалинами в Законі України «Про віртуальні активи» щодо врегулювання питання незабезпечених віртуальних активів, у тому числі стосовно суб'єктів, наділених повноваженнями щодо регулювання ринку таких активів, відсутністю загальноприйнятих міжнародних стандартів і неоднозначністю міжнародних підходів до регулювання криптовалютних ринків, і, зрештою, недостатнім рівнем правової культури та поінформованості населення з питань участі у криптовалютних ринках.

Таким чином, у світлі глобалізаційних процесів методика фінансово-правового регулювання ринку криптовалют зводиться до пошуку універсального підходу, який дозволить відповісти на поточні виклики і врахувати майбутні стрімкі зміни у реальному світі та правовій реальності. При цьому чітко виокремлюється два рівні пізнання правової реальності – теоретичний та емпіричний. На даному етапі на теоретичному рівні ми можемо узагальнити та описати коло суб'єктів, котрі фактично залишилися поза межами нормативного поля у зв'язку з прогалинами у Законі України

«Про віртуальні активи», а також спробувати гіпотетично дібрати методи врегулювання відносин між ними.

Обґрунтувавши парадигму, у якій криптовалютний ринок має публічно-правову природу, ми можемо більш докладно класифікувати структуру суб'єктів ринку і типи відносин, у які вони вступають з урахуванням публічного інтересу.

Отже, за винятком примітивної моделі децентралізованого обміну, за якої криптовалюта виступає грошовим сурогатом, а операції з нею – непідконтрольні державі; ми можемо виділити наступні групи суб'єктів, до яких можливо застосувати інструменти фінансово-правового регулювання:

1. Розробники криптовалют – це особи або команди, які створюють та підтримують програмне забезпечення, на основі якого працює криптовалюта. Вони відповідають за розробку алгоритмів шифрування, протоколів комунікації та технічної інфраструктури, яка забезпечує безпеку та функціонування криптовалют. Розробники також взаємодіють з користувачами та іншими учасниками криптовалютної екосистеми для удосконалення технічної бази криптовалют у відповідності до потреб ринку.

2. Майнери – учасники криптовалютної мережі, які виконують обчислювальні операції, що необхідні для підтвердження транзакцій та забезпечення безпеки мережі. Використовують спеціальне програмне забезпечення, щоб вирішувати складні математичні завдання та перевіряти достовірність транзакцій у мережі. Вони отримують нагороду в криптовалюті за кожен блок, який вони додають до ланцюжка блоків.

3. Клієнти криптовалютного ринку – невизначене коло осіб, котрі вступають у відносини з приводу зберігання і обміну криптовалют з метою задоволення власних фінансових інтересів. Є ключовими суб'єктами, без яких існування ринку неможливе у зв'язку з економічною недоцільністю.

4. Посередники криптовалютного ринку – фізичні або юридичні особи, котрі реалізують власні фінансові інтереси надаючи послуги з обміну, торгівлі, зберігання та управління криптовалютами між клієнтами або між клієнтами та ринком. До них належать криптобіржі, криптовалютні обмінники, криптовалютні гаманці, крипто-брокери та інші суб'єкти, які займаються наданням посередницьких послуг на ринку криптовалют. Посередники криптовалютного ринку забезпечують технічну інфраструктуру та платформи для здійснення транзакцій з криптовалютами, а також надають послуги з обробки платежів, управління ризиками тощо.

Слід відзначити, що з запропонованого кола суб'єктів виключено банки, оскільки на поточному етапі роль банків на криптовалютному ринку виконують посередники, які забезпечують конвертацію криптовалют у фіатні гроші.

Існує достатньо велика кількість методів правового регулювання, які утворюються на основі методів адміністративно-правового, фінансово-правового та інформаційно-правового регулювання та можуть бути застосовані до суб'єктів ринку криптовалют:

1. Ліцензування – полягає у встановлення державою спеціальних вимог щодо роботи платіжних систем, проведення операцій з криптовалютами, дотримання норм технічної безпеки та захисту персональних даних. Ліцензування дозволяє встановлювати стандарти діяльності на ринку криптовалют та виключати з ринку ненадійних посередників та інших суб'єктів, які порушують правила діяльності на ринку криптовалют.

2. Реєстрація – передбачає обов'язкову реєстрацію суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з обігу криптовалют, відповідно до встановленого порядку та критеріїв. Реєстрація дозволить державі контролювати та регулювати діяльність суб'єктів, які займаються обігом криптовалют на її території, отримувати інформацію про кількість суб'єктів господарювання на ринку криптовалют, їх структуру та зміст діяльності, а також про виконання ними вимог законодавства в галузі обігу криптовалют.

3. Податкове регулювання – полягає у забезпеченні виконання суб'єктами господарювання, які займаються діяльністю з обігу криптовалют, своїх податкових обов'язків перед державою. Може включати встановлення спеціальних податкових ставок для суб'єктів господарювання, які займаються діяльністю на ринку криптовалют у залежності від різних факторів, наприклад, від часу, протягом якого вони займаються цією діяльністю, або від розміру їхнього доходу.

4. Регулювання пов'язаних послуг – включає встановлення вимог до фінансових компаній та інших підприємств, які надають послуги, пов'язані з криптовалютами і може охоплювати вимоги щодо ліцензування, реєстрації, дотримання правил і процедур, а також вимог щодо документації та звітності.

5. Розробка стандартів та норм – є важливим елементом інструментарію регулювання криптовалютного ринку у світлі глобалізаційних процесів, оскільки сприяє створенню єдиної системи правил та вимог, які повинні дотримуватися всіма учасниками ринку. Стандарти та норми, за умови повноти законодавчого урегулювання питання криптовалютного ринку, можуть визначати, наприклад, умови і процедури ліцензування та реєстрації суб'єктів господарювання на ринку криптовалют, вимоги до проведення криптовалютних операцій, включаючи заходи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму, а також вимоги до зберігання та обробки персональних даних. Розробка стандартів та норм може бути проведена як на національному, так і на міжнародному рівні. Міжнародні стандарти та норми розробляються міжнародними організаціями, такими як Міжнародний організаційний комітет зі стандартизації (ISO) або European Securities and Markets Authority (ESMA), і можуть бути враховані у національному законодавстві.

6. Інформаційне регулювання – передбачає встановлення обов'язку надання різноманітної інформації учасникам ринку криптовалют з метою забезпечення прозорості та захисту прав та інтересів інвесторів і може включати вимоги до дисклеймерів та обов'язкової інформації, яку повинен надати продавець криптовалюти або послуг, пов'язаних з криптовалютами; вимоги щодо розкриття фінансової інформації компаній, які займаються криптовалютами; публікацію повідомлень про порушення вимог регуляторів щодо діяльності на ринку криптовалют; попередження про ризики, пов'язані з інвестуванням у криптовалюту тощо.

З урахуванням наявного досвіду реалізації фінансово-правових інструментів регулювання ринків, можемо сформулювати наступну матрицю, що відображає потенціал реалізації механізму державного контролю та регулювання криптовалютного ринку.

Таблиця 1.

Потенціал реалізації механізму державного контролю та регулювання криптовалютного ринку

Група суб'єктів криптовалютного ринку	Можливі інструменти правового регулювання
Розробники криптовалют і майнери	ліцензування розробки та розповсюдження криптовалютного програмного забезпечення; державна реєстрація розробників і майнерів криптовалют; встановлення стандартів і норм у галузі розробки криптовалют та пов'язаних технологій; встановлення правил та вимог до безпеки криптовалютного програмного забезпечення; регулювання податкових питань, пов'язаних з розробкою та емісією криптовалют.
Посередники криптовалютного ринку	ліцензування та регулювання діяльності криптобірж та інших платформ обміну криптовалют; встановлення вимог до капіталізації та фінансової стійкості посередників;

	регулювання обсягів та типів послуг, які надаються клієнтам; вимоги до захисту персональних даних та кібербезпеки; встановлення стандартів та норм у сфері фінансової звітності та контролю за діяльністю посередників; регулювання зв'язку з іншими суб'єктами фінансового ринку, такими як банки та фондові біржі; встановлення вимоги до освіти та кваліфікації працівників посередників.
Клієнти криптовалютного ринку	обов'язкова реєстрація користувачів та їх ідентифікація для запобігання використанню криптовалют для незаконних цілей; встановлення механізмів контролю за фінансовими операціями з криптовалютами для боротьби зі злочинністю та фінансуванням тероризму; встановлення правил та обмежень щодо обсягу та частоти торгівлі криптовалютами для запобігання маніпулюванню ринком та збереження стабільності цін.

Джерело: узагальнено автором

Висновки

Регулювання має забезпечувати розвиток інновацій та захист прав та інтересів учасників ринку криптовалют, повинно відповідати сучасним технологіям та враховувати динаміку розвитку ринку. Розробка відповідної методології регулювання допоможе забезпечити більш прозорий та стабільний ринок криптовалют. Забезпечення ефективного регулювання ринку криптовалют є важливим завданням для створення стійкої та інноваційної економіки, правопорядку і верховенства права в державі.

За результатами проведеного дослідження, доходимо висновку, що системне впровадження окреслених методів крім досягнення визначеності нормативно-правової бази вимагає поглиблених досліджень у світлі глобалізаційних процесів, які суттєво впливають на відносини між учасниками криптовалютного ринку.

Відтак на даному етапі послідовність формування механізму фінансово-правового регулювання криптовалютного ринку в Україні можливо відобразити у вигляді наступного алгоритму:

1. Розвиток доктринальних підходів до вдосконалення методології фінансово-правового регулювання ринку криптовалют на основі сходження від конкретного до загального у зв'язку з наявністю прогалин та колізій у поточному стані нормативно-правових актів, якими врегульовано відповідні відносини.

2. Аналіз практики регулювання ринку криптовалют в умовах глобалізації, у тому числі дослідження становлення світового ринку криптовалют на тлі глобалізаційних процесів, аналіз досвід провідних держав світу у здійсненні фінансово-правового регулювання ринку криптовалют і аналіз сучасного стану правотворення і правореалізації з питань функціонування криптовалютного ринку.

3. Обґрунтування комплексних рекомендацій щодо удосконалення фінансово-правового регулювання криптовалютного ринку в Україні, у тому числі визначення шляхів розвитку фінансово-правового регулювання криптовалютного ринку в Україні для досягнення національних інтересів; обґрунтування механізму забезпечення позитивного впливу фінансово-правового регулювання криптовалютного ринку в Україні на динаміку євроінтеграційних процесів; уточнення правового статусу суб'єктів фінансово-правового регулювання криптовалютного ринку в Україні.

Список використаних джерел

1. Кондрашихін, А. Б. Методологічні засади дослідження сучасних фінансів: економіко-правове порівняння. URL: <https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/148257>
2. Хохуляк В. В. Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса, 2015. URL: https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Specializovani_vcheni_radi/Hohulyak/Hohulyak_diser.pdf
3. Петрук О. М., Новак О. С. Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2017. № 4. С. 48-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2017_4_11
4. Шевченко Л. В. Методика обліку криптовалют в умовах нестабільності діючого законодавства. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_1_72
5. Кондрашихін, А. Б. Методологічні засади дослідження сучасних фінансів: економіко-правове порівняння. URL: <https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/148257>
6. Дученко М. М., Павленко Т. В. Особливості формування ринку криптовалют в Україні. *Ефективна економіка*. 2018. № 12. DOI: [10.32702/2307-2105-2018.12.109](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.109)